

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМ ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ЯНГИЛИКЛАР**Абдирашидова Г.А., Олимжонова Ф.О.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Кардиоренал синдром (КРС) юрак ва буйракнинг турли хил бузилишларини ўз ичига олади; бир органнинг дисфункцияси иккинчисининг ўткир ёки сурункали дисфункциясига олиб келади. У юрак-буйрак ўзаро таъсирининг бир нечта муҳитларда, гемодинамик жиҳатдан, нейрогормонал белгиларнинг ўзгариши, веноз ва буйрак босимининг ошиши орқали кесишишини ўз ичига олади, буларнинг барчаси унинг клиник фенотипларининг белгиларидир. Ушбу мақолада КРСнинг ҳар бир турининг патофизиологияси масалалари ўрганилади.

Калит сўзлар: кардиоренал синдром; сурункали буйрак касаллиги; юрак етишмовчилиги

NEWS ON THE PATHOPHYSIOLOGY OF CARDIORENAL SYNDROME**Abdirashidova G.A., Olimjonova F.O.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Cardiorenal syndrome (CRS) includes various disorders of the heart and kidneys; dysfunction of one organ leads to acute or chronic dysfunction of the other. It involves the intersection of cardiorenal interaction in multiple environments, hemodynamically, through changes in neurohormonal markers, increased venous and renal pressure, all of which are signs of its clinical phenotypes. In this article, the issues of pathophysiology of each type of CRS are studied.

Keywords: Cardiorenal syndrome; chronic kidney disease; heart failure

НОВОСТИ ПО ПАТОФИЗИОЛОГИИ КАРДИОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА**Абдирашидова Г.А., Олимжонова Ф.О.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Кардиоренальный синдром (КРС) включает различные нарушения функции сердца и почек; дисфункция одного органа приводит к острой или хронической дисфункции другого. Он включает пересечение сердечно-почечного взаимодействия в нескольких средах, в гемодинамическом плане, через изменение нейрогормональных признаков, повышение венозного и почечного давления, все это признаки его клинических фенотипов. В данной статье рассматриваются вопросы патофизиологии каждого вида КРС.

Ключевые слова: кардиоренальный синдром; хроническая болезнь почек; сердечная недостаточность

Юрак ва буйрак касалликлари гипертония ва диабет каби умумий қон томир хавф омилларига эга. Бир-бирига ўхшаш хавф омиллари юрак ва буйрак етишмовчилиги, нейрогормонал ўзаро таъсир, сурункали буйрак касаллиги (СБК) ва атеросклеротик касалликларда турли хил гемодинамик ўзаро таъсирларда кузатилиши мумкин. Ёндош буйрак касалликлари ва юрак етишмовчилиги (ЮЕ) бевосита боғлиқ бўлиб, соғлиқни сақлаш тизимимиз ва беморларнинг ҳаёт сифатига катта юкламага олиб келадиган ёмон прогноздан далолат беради [1, 2].

2008-йилги консенсус конференциясида кардиоренал синдром (КРС) "юрак ва буйракларнинг бузилиши, бунда бир органдаги ўткир ёки сурункали дисфункция бошқасининг ўткир ёки сурункали дисфункциясини келтириб чиқариши мумкин" деб таърифланган. Ушбу шарҳда КРСда патофизиология, таснифланган кичик турлари, умумий хавф омиллари тавсифланади.

КРС ривожланишидаги асосий патофизиологик механизмлар. Буйракни кислород билан таъминлаш учун артериал ҳайдовчи босим ва веноз қон оқими босимлари ўртасидаги фарқ етарли даражада катта бўлиб қолиши керак, бу эса буйрак қон оқими ва гломеруляр фильтрация тезлигини етарли даражада ошириш имконини беради. ГФда марказий веноз босимнинг (МВБ) ошиши гломеруляр капиллярлар ўзани бўйлаб перфузия градиентининг ҳам, буйрак функциясининг ҳам пасайишига олиб келади [3, 4, 5]. Ўнг қоринчанинг кенгайиши ва дисфункцияси веноз босимнинг ошишига олиб келиши мумкин ва чап қоринчанинг (ЧК) тўлишини ёмонлаштириши ва юрак дақиқалик ҳажмини камайтириши мумкин. Ўткир юрак етишмовчилиги (ЎЮЕ) бўлган беморларда қон босимининг кўтарилиши ва марказий веноз қон димланиши буйрак функциясининг пасайишига

бевосита таъсир кўрсатади [1, 6]. МВБ нинг ошиши буйрак венот гипертензияси ва буйрак резистентлигининг ошишига олиб келади ва ўткир гломерулонефрит билан оғриган беморларда буйрак ичи қон оқимининг бузилиши кузатилди. Коптокчалар фильтрацияси тезлиги (КФТ) сақланиб қолганига қарамай, беморларда қон оқимининг пасайиши кузатилиши мумкин. Оғир декомпенсацияланган юрак етишмовчилиги билан оғриган беморларда ҳам буйрак қон оқимининг пасайиши, ҳам венот босимнинг кўтарилиши кузатилади, бу эса КФТ пасайишига ва фильтрация улушининг пасайишига олиб келади [2, 7]. МВБ нинг ошиши ренин-ангиотензин-алдостерон тизими (РААТ) ва симпатик асаб системаси (САС) йўлининг доимий фаоллашуви туфайли буйрак фаолиятига салбий таъсир кўрсатади.

Нейрогормонал тизим. РААТ ва САС каби нейрогормонал тизимлар гипотония даврида қоннинг тўғри оқими учун масъул бўлган гомеостатик тизимлардир. РААТ нинг фаоллашуви юрак дақиқалик ҳажмининг пасайиши ёки буйрак тизимида перфузиянинг пасайишига жавобан содир бўлади [4]. РААС ангиотензин II ишлаб чиқарилишининг кўпайишига олиб келади, бу эса тизимли вазоконстрикция ва натрий ретенцияси орқали ҳужайрадан ташқари ҳажмининг кенгайишига олиб келади. Буйракнинг нормал фильтрацияси сақланиб қолса-да, ҳаддан ташқари фаоллашув гломеруляр тизимнинг шикастланишига ва юрак димланишининг кучайишига олиб келиши мумкин [7, 8]. Буйрак функциясининг пасайиши тизимли қон босимининг ўзгариши билан кучли боғлиқ бўлиб, бу одамларда буйрак функциясининг пасайиши учун энг кучли гемодинамик омил бўлиши мумкин [3, 9]. Нейрогормонал йўллар кўпинча оксидланиш ва яллиғланиш йўлларини фаоллаштириши туфайли шикастланишга ва ёмон клиник натижаларга олиб келади.

РААТ ва САС фаоллашуви ультраструктуравий ва молекуляр даражада юрак ремоделланиши билан бирга гломерулонефритда мавжуд бўлганда буйракда яллиғланиш молекулалари мавжудлигини оширади. РААСда ренин ва яллиғланиш маркерлари одатда юқори даражада тартибга солинади [3, 10]. Ангиотензин II нинг АТ1Р ва АТ2Р рецепторлари билан боғланиши организмда оксидланишнинг реактив турлари йўлларининг фаоллашишига олиб келиши мумкин. Ушбу реактив кислород турлари аритмия, гипертрофия, гипертензия ва ҳужайра ўлимига олиб келиши мумкин [1, 11].

1-жадвал

Кардиоренал синдромнинг таснифи

Кардиоренал типлар	Хусусиятлари	Касалланиш сабаблари
1-тур (ўткир кардиоренал)	Ўткир буйрак шикастланишига олиб келадиган ўткир юрак касаллиги	Кардиоген шок ва ЎБЕ, ЎБЕга олиб келадиган ўткир декомпенсацияланган юрак етишмовчилиги
2-тур (сурункали кардиоренал)	Буйрак етишмовчилигига олиб келадиган сурункали юрак касаллиги	Сурункали юрак етишмовчилиги
3-тур (ўткир ренокардиал)	Юрак фаолияти бузилишига олиб келадиган ЎБЕ	Ҳажм билан ҳаддан ташқари юкланиш, яллиғланишнинг кучайиши ва ёндош метаболик бузилишлар туфайли ЎБЕ фониди юрак етишмовчилиги
4-тур (сурункали ренокардиал)	Юрак фаолияти бузилишига олиб келадиган сурункали буйрак касаллиги	СБК билан боғлиқ кардиомиопатиядан миокард ремоделланиши ва юрак етишмовчилиги
5-тур (иккиламчи кардиоренал)	Ҳам юрак, ҳам буйрак фаолиятининг бузилишига олиб келадиган тизимли ҳолат	Диабет, амилоидоз ва сепсис

КРС 1-тури (ўткир КРС). 1-тур КРС ўткир димланган юрак етишмовчилиги билан тавсифланади, бу эса ўткир буйрак шикастланишига (ЎБШ) олиб келади, ривожланиш механизмлари 1-расмда кўрсатилган [3, 12]. Ўткир декомпенсацияланган юрак етишмовчилиги (ЎДЮЕ) билан оғриган беморларнинг тахминан 25 фоизда ЎБЕ ривожланади [2, 3, 13]. Ўткир димланган юрак етишмовчилигининг буйрак тизимига таъсири ўзгаришсиз қолади, чунки ҳужайрадан ташқари суюқлик ҳажмининг ошишига қарамай, сув ва натрийнинг қайта сўрилиши кучаяди, бу эса суюқликнинг ортиқча юкланишига олиб келади [3, 4, 5]. Гемодинамик жиҳатдан, артериал оқим ва КФТнинг пасайишини келтириб чиқарадиган АДГФдан келиб чиқадиган бир нечта механизмлар

мавжуд. РААС ва САС фаоллашуви эфферент вазоконстрикцияга, қон оқими ва хужайрадан ташқари суяқликнинг камайишига олиб келиши мумкин. Юқори МВБ буйрак ва буйрак веналарининг перфузион босимига бевосита таъсир кўрсатиши, шунингдек, каналчалар коллапси ва КФТ пасайишига олиб келиши мумкин [2, 12].

1-расм. КРС-1 да зарарланиш механизми. АПФ - ангиотензинга айлантирувчи фермент; РААТ - реннин-ангиотензин-алдостерон тизими.

КРС 2-тури (сурункали КРС). КРС-2 прогрессив СБКга олиб келадиган сурункали юрак муаммолари билан тавсифланади. Прогрессия механизмларини 2-расмда кўриш мумкин. СБК айниқса ЮЕ билан оғриган беморларда зарарли бўлиб, узок муддатли касалхонага ётқизиш ва ёмон клиник натижаларга олиб келади [4, 5, 13]. Сурункали юрак етишмовчилигига (СЮЕ) буйракнинг жавоби паст буйрак плазма оқими ва КФТнинг нисбий сақланиши билан намоён бўлади. Эфферент артериолалар қаршилиги ва гломеруляр капиллярлар гидростатик босимининг доимий ошиши юракнинг оғир шикастланишига олиб келмагунча КФТ барқарор бўлиб қолади. Қон отиб бериш фракцияси (ОФ) сақланган ва пасайган ЮЕ, ишемик кардиомиопатия, бўлмачалар фибрилляцияси (БФ) ва туғма юрак хасталиги КРС-2 нинг асосий ҳолатлари қаторига киради. КРС-2 тоифасига киритиш учун СБК СЮЕда иккиламчи намоён бўлиши керак. Буйрак димланиши ва гипоперфузия комбинацияси ўнг бўлмачада босимнинг ошишини келтириб чиқаради, бу эса СЮЕ билан оғриган беморларда буйрак дисфункциясига таъсир қилади. СБК кўпинча эритропоэтин етишмовчилиги билан боғлиқ. Паллазуоли ва бошқалар эритропоэзни рағбатлантирувчи воситалар юрак функцияларининг ижобий ўсиши ва чап қоринча ўлчами ҳамда ҳажмининг камайиши билан ЮЕ, СБК ва камқонликни даволашда қўлланилиши мумкинлигини аниқладилар [1, 4]. Уларнинг аксариятида, яъни 91 фоизда буйрак фаолияти бузилган, 56 фоизда эса КФТ (эКФТ) 15 - 69 мл/мин/м² ни ташкил этган. Ёмон натижалар КФТ пастлиги билан боғлиқ бўлса-да, КФТ ва ЧҚОФ ўртасидаги боғлиқлик номаълумлигича қолмоқда. СЮЕ билан оғриган беморларда ЧҚнинг бузилган ва сақланиб қолган функцияси учун бир хил КФТ мавжуд [5, 13]. Бундан ташқари, РААСнинг ҳаддан ташқари фаоллашуви ва кейинчалик қон айланиш ҳажмининг пасаймаслиги организмга зарар етказиши мумкин. РААТнинг фаоллашуви гломеруляр филтрация бирликларининг шикастланиши орқали СБКнинг ривожланишига олиб келади [6, 12].

2-расм. КРС-2 да зарарланиш механизми

КРС 3-тури (ўткир ренокардиал синдром). КРС-3 ўткир юрак дисфункциясини келтириб чиқарадиган ЎБЕ, ишемия ёки гломерулонефрит туфайли буйрак функциясининг кескин пасайиши билан аниқланади [7, 12]. Ушбу кичик турни аниқлаш АКИ ни аниқлаш ва ўткир юрак дисфункциясининг частотасини аниқлашда турли хил усуллар туфайли мураккабдир [5, 6]. Бир нечта коморбид ҳолатлар ЎБЕга мойиллик туғдириши мумкинлигини ҳисобга олган ҳолда, ЎБЕ туфайли юзага келган юрак касаллигининг сабабини аниқлаш қийин. Бироқ, ЎБЕ юрак-қон томир ўлим хавфининг 86% га ва асосий юрак-қон томир ҳодисалари хавфининг 38% га ошиши билан боғлиқ. ЎБЕ юрак фаолиятига қандай таъсир қилиши мумкинлиги бўйича бир нечта йўллар аниқланган. Суюқликнинг ортиқча юкланиши ўпка шиши ривожланишига ва ўлимнинг кўпайишига олиб келиши мумкин. Бундай беморлар кўпинча буйрак ўрнини босувчи терапияга муҳтож бўлиш хавфи юқори бўлади [4, 7]. ЎБЕ гиперкалиемиянинг ривожланишига, электролитлар мувозанатининг бузилишига ва аритмияларга олиб келиши мумкин, бу эса юрак тўхташига олиб келади. Гиперкалиемиянинг эрта босқичларини электрокардиограммада Т тишчасининг торайиши ва чўққисига чиқиши билан ташхислаш мумкин, бу калий каналлари фаоллигининг ошиши ва тезроқ реполяризация тезлиги билан боғлиқ.

4-турдаги КРС (сурункали ренокардиал синдром). КРС-4 юрак фаолиятининг бузилишига олиб келадиган СБКнинг асосий мавжудлиги билан тавсифланади. Буйрак дисфункцияси юрак-қон томир касалликлари учун мустақил хавф омилдир, чунки Мензтер ва бошқалар томонидан аниқланганидек, СБК билан оғриган беморларда миокард инфекцияси ва тўсатдан ўлим хавфи юқори бўлади [9, 10, 12]. СБК билан оғриган беморларнинг касалланиш даражаси (100 бемор ёшига) СЮЕда 30,7, ўткир миокард инфарктида (МИ) 3,9 ва атеросклеротик қон томир касаллигида 35,7 ни ташкил этди [2, 5, 9]. СБК ривожланиб бориши билан юрак фаолиятининг пасайиши қоринчалар гипертрофияси ва юрак-қон томир ноҳўя ҳодисалари хавфининг ошиши билан боғлиқ диастолик дисфункция туфайли юзага келади. СБК юрак ритми бузилиши хавфини оширадиган ҳажм, артериал босим ва электролитларнинг ўзгариши туфайли тўсатдан юрак ўлимининг хавф омили ҳисобланади. Юрак ишемик атеросклеротик касаллиги, ўткир коронар синдром ва чап қоринча гипертрофияси (ЧҚГ) СБК билан оғриган беморларда КФТ пасайиши билан юқори кўрсаткичларда учрайди. Сийдик

альбуминининг кўпайиши ўлимнинг кучли кўрсаткичидир, чунки альбуминнинг креатининга нисбатининг 10 баравар кўпайиши ўлимни 57% га оширади [5, 10, 11]. Бошқа кичик турларга нисбатан СБК билан оғриган беморларда камқонлик, гликациянинг якуний маҳсулотининг (ГЯК) ривожланган тўпланиши, оксидловчи стресс, минерал алмашинувининг бузилиши ва РААСнинг хаддан ташқари фаоллашуви кўпроқ учрайди. Гипер- ва гипокалиемия СБК билан оғриган беморлар орасида кенг тарқалган бўлиб, юрак-қон томир натижаларининг пасайишига ва хужайрадан ташқари рН, магний ва кальцийнинг бузилишига олиб келиши мумкин. Гипертензия, дислипидемия, сурункали яллиғланиш, бирламчи нейропатия ва қандли диабет СБК 1-2 босқичларида юрак фаолиятининг бузилишига олиб келади. 3-4-босқичларда анемия, уремик токсинлар, электролитлар мувозанатининг бузилиши ва ҳажмнинг ортиқча юкланиши юрак фаолиятининг бузилишига олиб келади. 5-босқичда юмшоқ тўқималарнинг кальцификацияси ва эритропоэтинга (ЭПО) чидамлилиги ҳам пайдо бўлади.

КРС 5 тури (иккиламчи КРС). КРС 5-тури ўткир ёки сурункали тизимли ҳолат натижасида юрак ва буйрак дисфункциясининг бир вақтнинг ўзида намоён бўлиши билан тавсифланади. КРС-5 га олиб келадиган энг кенг тарқалган ҳолат сепсисдир; амилоид ёки васкулит каби бошқа ҳолатлар камроқ учрайди [5, 9, 12]. КРСнинг бошқа турларига нисбатан КРС-5 бўйича адабиётлар сезиларли даражада кам. 5-турдаги КРСнинг намоён бўлиши асосий тизимли ҳолатга қараб ўзгаради ва ўткир ва сурункали ҳолатларга бўлиниши мумкин. Ўткир 5-типдаги КРС гиперўткир (ташхис қўйилгандан кейин 0-72 соат), ўткир (3-7 кун) ёки ўткир ости (7-30 кун) ва сурункали (30 кундан ортиқ) деб ташхис қўйилади. Ўткир КРС-5 тури одатда асосий юрак ва буйрак касалликлари устига қўйилади ва кизиқтирган тизимли касалликка боғлиқ. Агар тизимли касаллик назорат остида бўлса, КРСнинг бу шакли қайтар бўлади. Сурункали 5-гоифа КРС ўзгарувчан вақт кетма-кетлигига амал қилади; таниб олишга олиб келадиган асосий ҳолат ва сабабий таъсир мавжуд. Ушбу турдаги КРС одатда тизимли ҳолатга қарши курашиш учун организм томонидан амалга ошириладиган мослашув ўзгаришлари асосида юзага келади. Масалан, сирротик беморлар инфекцияларга моил бўлиб, натижада ўткир 5-типдаги КРС бир-бирини қоплаши мумкин. 5-турдаги КРС бўйича адабиётларда 5-турдаги ўткир КРСнинг ўта ўткир босқичи таҳлил қилинади, чунки аксарият тадқиқотлар сепсиснинг таъсирини баҳолайди [13]. ЎБЕ сепсиснинг предикатив сабаби бўлиши мумкин, чунки у оғир беморларнинг 20 фоизида ва септик шокни бошдан кечирган беморларнинг 51 фоизида учрайди [1, 9, 12]. Сепсис вақтида буйракда қон айланиши камайиб, ўткир каналчалар некрози, коптокчалар фильтрациясининг пасайиши ва оғир буйрак етишмовчилиги келиб чиқади. КРС-5 сепсис билан оғриган беморларнинг 67% дан 76% гача учрайди. Ушбу беморларда аломатларнинг оғирлиги ва доимий буйрак ўрнини босувчи терапия ва сунъий нафас олиш аппарати ёрдамига бўлган эҳтиёжнинг ортиши кузатилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ronco C, Haapio M, House AA, Anavekar N, Bellomo R. Cardiorenal syndrome. *J Am Coll Cardiol*. 2008 Nov 4;52(19):1527-39. doi: 10.1016/j.jacc.2008.07.051.
2. Ronco C. Cardiorenal and renocardial syndromes: clinical discordances in search of a systematic definition. *Int J Artif Organs*. 2008;31(1):1-2. PMID: 18286448.
3. Latchamsetty R, Fang J, Kline-Rogers E, Mukherjee D, Otten RF, LaBounty TM, Emery MS, Eagle KA, Froehlich JB. Prognostic Value of Treatment and Sustained Increase in In-Hospital Creatinine on Outcomes of Patients Admitted With Acute Coronary Syndrome. *Am J Cardiol*. 2007 Apr 1;99(7):939-42. doi: 10.1016/j.amjcard.2006.10.058.
4. Cowie MR, Komajda M, Murray-Thomas T, Underwood J, Ticho B; Prevalence and impact of worsening renal function in patients hospitalized with decompensated heart failure: results of the prospective outcomes study in heart failure (POSH). *Eur Heart J*. 2006 May;27(10):1216-22. PMID: 16624834. DOI: 10.1093/eurheartj/ehi859.
5. Smith GL, Vaccarino V, Kosiborod M, Lichtman JH, Cheng S, Watnick SG, Krumholz HM. Worsening renal function: What is a clinically meaningful change in creatinine during hospitalization with heart failure? *J Card Fail*. 2003 Feb;9(1):13-25. PMID: 12612868. DOI: 10.1054/jcaf.2003.3.
6. Ajibowo, A. O. Cardiorenal Syndrome: A Literature Review / A. O. Ajibowo, O. E. Okobi, E. Emore [et al.] // *Cureus*. — 2023. — Vol. 15, no. 7. — Art. e41252. — DOI: 10.7759/cureus.41252.
7. De Caterina, R. From Cardiorenal Syndrome to Chronic Cardiovascular and Kidney Disease / R. De Caterina, R. Giugliano, F. Mallamaci [et al.] // *European Heart Journal Supplements*. — 2024. — Vol. 26, no. SA. — P. A5–A14. — DOI: 10.1093/eurheartjsupp/suae010.
8. Khandait, H. Cardiorenal Syndrome in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction: Insights into Pathophysiology and Recent Advances

/ H. Khandait, S. S. Sodhi, N. Khandekar [et al.] // CardioRenal Medicine. — 2025. — Vol. 15, no. 1. — P. 41–60. — DOI: 10.1159/000542633.

9. McCallum, W. Updates in Cardiorenal Syndrome / W. McCallum, H. Tighiouart, M. Sarnak // Medical Clinics of North America. — 2023. — Vol. 107, no. 4. — P. 763–775. — DOI: 10.1016/j.mcna.2023.03.003.

10. Samieva G. U., Abdirashidova G. A., Sobirova Sh B. Prognostic value of cytokine spectrum and their changes in primary and recurrent laryngotracheitis in children // Innovative research: problems of implementation of results and directions of development. — 2017. — С. 103.

11. Самиева Гульноза, Абдирашидова Гульноза, Курбанов Голиб Патогенетические аспекты эндогенной интоксикации и ее влияние

на течение различных форм стенотического ларинготрахеита у детей // Обозрение европейской науки. 2018. №9-10-2.

12. Utkurovna S. G., Bahtiyarovna S. S., Gulnoz A. Integrated Approaches to The Diagnosis, Treatment, And Prevention of Stenosing Laryngotracheitis In Children // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. — 2020. — Т. 7. — №. 03. — С. 2020.

13. Самиева, Г. У., & Абдирашидова, Г. А. (2026). Роль барьерной дисфункции эпителия и матриксного ремоделирования в патогенезе полипозного риносинусита. Вестник фундаментальной и клинической медицины (Т. 3, Выпуск 23, сс. 10–13). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18831963>

Иктибос учун: Абдирашидова Г.А., Олимжонова Ф.О. Кардиоренал синдром патофизиологияси бўйича янгиликлар // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. — 2026. — № 3(23). — Б. 310–315. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18996427>